

SoildiverAgro project

Adopción de nuevas técnicas de gestión para aumentar la producción y la calidad de los cultivos

EL QUÉ Y EL PORQUÉ

Diversificación de Cultivos y Biodiversidad del Suelo

La diversificación de cultivos es una práctica agrícola que incluye estrategias como la rotación, los cultivos múltiples, los cultivos mixtos y la agrosilvicultura. Esta diversificación de cultivos puede ser empleada por los pequeños agricultores para aumentar sus beneficios económicos, sociales y nutricionales, y reducir así la vulnerabilidad a la que están expuestos tanto por los eventos climáticos extremos como por la fluctuaciones de los mercados. Al mismo tiempo, constituyen una vía para la obtención de nuevos alimentos y el aumento de la resiliencia de los agrosistemas mitigando así los efectos del cambio climático sobre los cultivos. Por otro lado, la estrecha conexión entre la diversidad en superficie y en el suelo, está ampliamente demostrada. Por ejemplo, la diversidad vegetal puede influir en las condiciones edáficas y afectar positivamente a las comunidades microbianas del suelo y a su funcionamiento

permitiendo así, la reducción de insumos externos. Además, la biodiversidad del suelo proporciona servicios ecosistémicos y funciones que son esenciales tanto para el crecimiento vegetal como para la productividad agrícola. Por todas estas razones, la diversificación de cultivos podría convertirse en una herramienta importante para el aumento de la producción y de los servicios ecosistémicos de los cultivos, y deberían considerarse como una práctica agrícola esencial en cuanto a la sostenibilidad del suelo y a la seguridad alimentaria. En el sureste español, los agricultores son conscientes de los beneficios de la diversificación de cultivos, sin embargo, ésta es llevada a cabo mayoritariamente mediante rotaciones; los cultivos intercalados y la agrosilvicultura son todavía prácticas poco comunes.

1. Infografía, del estudio de caso 1, que muestra la rotación de cultivos que se está realizando en Cartagena (España).

PALABRAS CLAVE

Diversificación de cultivos, rotación de cultivos, agrosilvicultura, suelo, biodiversidad.

AUTOR

Raúl Zornoza, Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), Cartagena, España.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.